

EDITORIAL

José Julián Soto Lara¹
Director

Elena Borjas Chipana²
Directora de Contenidos

Sólo tres semanas nos separan de las VII Jornadas de Estudios Latinoamericanos (JEL) que coordina el CELAB y que, como ya es tradición, se desarrollarán en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona. Detrás de esta nueva versión de las jornadas hay un equipo de investigadores/as que de manera diligente ideó el encuentro que los días 9, 10 y 11 de octubre reunirá a más de un centenar de investigadores/as en el Valle Moronta. En el caso de la comisión organizadora, la mayoría de sus miembros son estudiantes de postgrado en universidades españolas y provienen de diferentes ciudades de América Latina. Christian Báez, Roxana Beltrán, Pía González, Ana-Marcela Montanaro, Melisa Morales, Luisa Pelaez, Astrid Quintana, Paloma Sepúlveda, Mía Soria, María Vásquez y quienes escriben, haciendo un gesto de desprendimiento, han unido su energía para pensar en cómo convocar a otros/as estudiosos/as de Latinoamérica y cómo organizar los detalles estructurales y menudos para brindarles un momento indeleble y fraterno.

Un espíritu universitario similar tiene el grupo de compañeros/as que lideran los trabajos que conducirán a las III Jornadas de Estudios Poscoloniales en la Esfera Colonial Iberoamericana (JEPECI). Como es costumbre, la sede de dichas jornadas será la Universidad Complutense de Madrid. En la capital española, los/as organizadores/as de la reunión, los miembros del CELAB y de las otras organizaciones que han prestado apoyo a las mismas, se darán cita los días 3 y 4 de octubre.

Personalmente, creemos con firmeza en que la unión de los/as investigadores/as jóvenes que viven sus experiencias de estudio en las ciudades de Europa obtienen una ganancia intelectual muy valiosa al tomar contacto presencial, mediante encuentros como los de Barcelona o Madrid. Aunque no exclusivamente, es en estos espacios donde cada uno/a aporta parte de la historia, de la memoria social y de las lecturas particulares sobre la situación político-económica actual de las repúblicas latinoamericanas, con una comprensión de los hechos enriquecida por el estudio y no enmohecida con visiones deslustradas por rancios estereotipos creados en los años de la post-conquista que, tristemente, aún circulan por algunos noticiarios y bares peninsulares.

En paralelo al trabajo de coordinación de las VII JEL y las III JEPECI, el equipo editorial de *Socializar Conocimientos* quiso cumplir con su público lector y, en consecuencia, ofrecerle el volumen 5, número 1 de la revista. Aunque en un comienzo la idea era conectar las jornadas y la revista a través de las publicaciones de las comunicaciones de los/as investigadores/as, este orden está siendo alterado por la fuerza de las prácticas. Ahora, aunque no es la regla, un par de autores han tenido a bien publicar sus trabajos en el número de *Socializar Conocimientos* que antecede a las jornadas. De tal manera, ellos/as están ayudando de forma muy concreta a incrementar el diálogo y la formulación de preguntas pertinentes en los coloquios, toda vez que las personas interesadas en las investigaciones de los/as autores/as podrán leer con atención los textos previamente.

A la lectura concienzuda de los trabajos sobre las Américas, momento en que el/la lector/a es estimulado/a visualmente por los signos tipografiados –haciendo posible el excitante ejercicio en el que la mente produce y reproduce imaginarios– se sumará el estímulo auditivo cuando los/as ponentes expliquen de forma oral los procedimientos analíticos y las conclusiones de sus pesquisas científicas. El tono, los acentos, la velocidad, la cadencia y los silencios de los/as comunicantes ayudarán para que los lectores oyentes puedan crear un cuadro más preciso entre lo escrito y lo dicho. Tal vez en el futuro contemos con un mayo número de expositores/as que de manera entusiasta nos inviten a leerlos/las y también a escucharlos/las.

En un plano más concreto, la presente edición de *Socializar Conocimientos* está compuesta de ocho investigaciones referidas a diferentes países y regiones de América Latina escritas por Oscar López; César Camacho; Sara Guarch; Jubert Calderón, Carlos Huamán y Gerardo Velarde; Ignacio Marcial; José Ramírez; Cristian López; María Estela Guevara y Alondra Hernández. Una mirada panorámica de los lugares donde los/as

¹ Historiador. Freie Universität Berlin. Correo electrónico: jose.julian.soto@gmail.com ORCID: 0000-0003-2263-1674

² Politóloga. Universidad Pompeu Fabra. Correo electrónico e.borjas.ch@gmail.com ORCID: 0009-0008-9981-6187

autores/as circunscribieron sus propuestas permitirá al lector sobrevolar América del Norte, pasando por América Central, hasta llegar a América del Sur. En esta nueva travesía lectora –permitan la recomendación– será necesario equiparse con algunos conocimientos disciplinares de geografía, literatura, antropología, historia, filosofía y derecho. Con libros de estos campos de saber en los bolsillos de nuestra “mochila cultural” podremos aprender, criticar, asentir o rechazar las premisas que los/as escritores/as nombrados/as redactaron hace un par de meses.

Como gracias a nuestros roles circunstanciales de director y directora de contenidos de la revista retornamos de la excursión antes que ustedes, no nos gustaría decidir qué lugares pueden visitar y cuáles no, o qué tipos de circuitos serían más atractivos que otros. Perderse puede ayudar a reencontrarse... Por lo tanto, en vez de hacer un recuento ordenado donde les vayamos presentado los resúmenes-de-los-resúmenes, nos limitaremos a invitarlos/as una vez más a criticar los estudios aquí reunidos. Lo decimos porque sabemos que muchos de ustedes, al igual que nosotros, compartimos el fondo de una feliz expresión acuñada por el filósofo francés Joseph Joubert, quien vivió los tiempos vertiginosos del cambio de siglo XVIII-XIX, que traducida al castellano sería más o menos así: “Es mejor debatir una cuestión sin resolverla, que resolverla sin debatirla”³.

Ojalá que las propuestas teóricas y metodológicas de los *papers*, así como el amplio catálogo temático, ayuden a otros/as universitarios/as para enriquecer las preguntas de investigación que ellos/as hacen para comprender los fenómenos histórico-sociales de América Latina, pero también para todos/as aquellos que buscan entender las dinámicas sociales de los colectivos migrantes latinoamericanos en Europa.

No queremos concluir esta lacónica editorial sin agradecer a los/as evaluadores/as de los artículos que de manera gentil y altruista han ayudado desde el anonimato a pulimentar los manuscritos recibidos. Por último, quisiéramos expresar aquí nuestra enorme felicidad por las estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona y compañeras infatigables del CELAB, Pía González, Paloma Sepúlveda y Xiao Zhang, quienes en las estaciones pasadas alcanzaron, con grandes méritos, el grado de doctoras: las dos primeras en educación; la última en historia.

Berlín-Lima, inicio de la otoñada

BIBLIOGRAFÍA

Attwell, Henry (1896). *Pensées of Joubert*. London: George Allen.

³ Attwell, Henry (1896). *Pensées of Joubert*. London: George Allen, p. 35.